

ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ НА РАЗВИТИЕ КОГНИТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ПОДРОСТКОВ. РОЛЬ КОГНИТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ПОДРОСТКОВ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ В ПРОЦЕССЕ ЯЗЫКОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Ошакаева Айша Алпысовна

Магистрант 1 курса Совместной образовательной программы магистратуры Московского Государственного Университета и Национального Университета Узбекистана

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11085930>

Аннотация. Влияние социальных сетей на развитие когнитивных способностей подростков, в процессе изучения языков. Современные социальные сети играют значительную роль в жизни подростков, представляя собой важное средство общения, информационного взаимодействия и самовыражения. Исследование влияния социальных сетей на развитие когнитивных способностей в процессе изучения языков подростков выявило несколько ключевых аспектов. Развитие критического мышления, способностей к обработке информации, коммуникативных навыков и улучшение памяти являются основными точками в данном контексте. Взаимодействие с разнообразной информацией, участие в диалогах, анализ различных точек зрения и оценка информации на платформах социальных сетей оказывают существенное воздействие на когнитивное развитие подростков. Адекватное и осознанное использование социальных медиа в образовательных и повседневных сферах может способствовать эффективному развитию молодого поколения в современном информационном обществе.

Ключевые слова: языки, социальные сети, подростки, когнитивные способности, развитие, влияние, информационное общество, образование, коммуникация, критическое мышление, обработка информации, память, обучение, интерактивность.

Annotatsiya. Ijtimoiy tarmoqlarning tillarni o'rganish jarayonida o'smirlarning kognitiv qobiliyatlarining rivojlantirishga ta'siri. Zamonaviy ijtimoiy tarmoqlar o'smirlar hayotida muhim rol o'ynaydi, muhim aloqa, axborot bilan o'zaro ta'sir qilish va o'zini namoyon qilish vositasidir. Ijtimoiy tarmoqlarning o'smirlarning til o'rganish jarayonida kognitiv qobiliyatlarni rivojlantirishga ta'sirini o'rganish bir nechta asosiy jihatlari aniqladi. Tanqidiy fikrlashni rivojlantirish, axborotni qayta ishlash qobiliyatlari, muloqot qobiliyatlari va xotirani yaxshilash bu kontekstdagi asosiy nuqtalardir. Turli axborotlar bilan muloqot qilish, muloqotlarda qatnashish, turli nuqtai nazarlarni tahlil qilish va ijtimoiy tarmoqlardagi ma'lumotlarni baholash o'smirlarning kognitiv rivojlanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Ijtimoiy tarmoqlardan ta'lim va maishiy sohalarida yetarli va ongli foydalanish zamonaviy axborot jamiyatida yosh avlodning samarali rivojlanishiga xizmat qilishi mumkin.

Kalit so'zlar: tillar, ijtimoiy tarmoqlar, o'smirlar, kognitiv qobiliyatlar, rivojlanish, ta'sir qilish, axborot jamiyati, ta'lim, muloqot, tanqidiy fikrlash, axborotni qayta ishlash, xotira, o'rganish, interaktivlik.

Abstract. The influence of social networks on the development of cognitive abilities of adolescents in the process of learning languages. Modern social networks play a significant role in the lives of teenagers, representing an important means of communication, information interaction and self-expression. A study of the influence of social networks on the development of cognitive abilities in the process of adolescent language learning has revealed several key aspects. Developing critical thinking, information processing abilities, communication skills and improving memory are the main points in this context. Interacting with a variety of information,

participating in dialogues, analyzing different points of view, and evaluating information on social media platforms have a significant impact on adolescents' cognitive development. Adequate and conscious use of social media in educational and everyday spheres can contribute to the effective development of the younger generation in the modern information society.

Keywords: *language, social networks, adolescents, cognitive abilities, development, influence, information society, education, communication, critical thinking, information processing, memory, learning, interactivity.*

Введение:

Использование языков неразрывно связано с когнитивным развитием подростков. В современном мире большая часть когнитивного развития подростка проходит в социальных сетях. Эти платформы, такие как Instagram, TikTok, VKontakte, Facebook, предоставляют доступ к информации, развлечениям и общению. Общаясь в сетях, дети вынуждены в ускоренном темпе учить разные языки. Однако влияние социальных сетей на когнитивные способности подростков – тема многогранная и вызывает много споров.

Современные социальные сети с их постоянным присутствием в повседневной жизни подростков представляют собой значительный элемент, который оказывает влияние на различные сферы их развития. Одной из ключевых областей, касающихся воздействия социальных сетей, является когнитивное развитие подростков. В статье рассматривается вопрос о том, как активное участие в социальных сетях может влиять на когнитивные способности подростков.

Влияние социальных сетей на когнитивные способности в развитии языкового процесса.

1. РАЗВИТИЕ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ

Социальные сети предоставляют доступ к огромному объему информации различного характера. Подростки вынуждены анализировать и оценивать информацию, что способствует развитию навыков критического мышления.

В социальных сетях подростки сталкиваются с различными точками зрения других пользователей. Это требует способности анализировать и сопоставлять разные мнения, что способствует формированию обоснованных выводов.

Взаимодействие в социальных сетях требует умения аргументировать свое мнение, высказывать аргументы и опровергать чужие. Эти дискуссии стимулируют развитие критического мышления у подростков.

Необходимость различать достоверные и ложные сведения, фильтровать информацию и проверять источники – все это требует критического подхода к обработке информации, что положительно сказывается на развитии когнитивных способностей.

Социальные сети, будучи неотъемлемой частью жизни современных подростков, могут оказывать как положительное, так и отрицательное влияние на их когнитивное развитие. Понимание влияния социальных сетей на развитие критического мышления позволяет адекватно реагировать на вызовы информационного общества и обеспечивать эффективное развитие у молодого поколения.

2. СПОСОБНОСТИ К ОБРАБОТКЕ ИНФОРМАЦИИ

Социальные сети предоставляют бесконечный поток информации, который требует быстрой обработки и фильтрации. Умение эффективно обрабатывать информацию становится ключевым навыком для подростков, использующих социальные сети.

Постоянное использование социальных сетей может влиять на уровень внимания и концентрации подростков. Необходимость быстрого переключения между разными видами информации требует развития способности к многозадачности и организации работы мозга.

Социальные сети подвергают подростков воздействию разнообразных источников данных. Развитие способности оценивать информацию, проверять ее достоверность и адекватность становится важным аспектом развития когнитивных способностей.

Активное участие в социальных сетях способствует повышению информационной грамотности подростков, что включает в себя способность к анализу, оценке и использованию информации в соответствии с поставленными целями и контекстом.

Социальные сети, как незаменимый инструмент в современном мире, оказывают значительное влияние на развитие когнитивных способностей подростков, включая способности к обработке информации. Понимание этого влияния позволяет осознанно и эффективно использовать цифровые технологии в образовательных и развивающих целях.

3. РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ

Активное общение в социальных сетях способствует развитию у подростков коммуникативных навыков: умению выразить свои мысли ясно и аргументированно, слушать и понимать точки зрения других.

Взаимодействие в социальных сетях способствует развитию эмпатии у подростков, обучая их слушать, понимать и уважать чувства других участников общения.

Активность в социальных сетях требует от подростков умения ясно и точно выражать свои мысли и идеи в письменной форме, что способствует развитию навыков аргументации и коммуникации.

Сочинение сообщений, участие в дискуссиях и обмене мнениями в социальных сетях требует развития навыков виртуального общения, что улучшает умение подростков взаимодействовать в цифровом пространстве.

Социальные сети, как цифровой формат общения, оказывают значительное влияние на развитие коммуникативных навыков и когнитивных способностей у подростков. Понимание этого влияния позволяет осознанно использовать социальные медиа в целях развития умений эффективного общения и взаимодействия в современном информационном обществе.

4. УЛУЧШЕНИЕ ЗАПОМИНАНИЯ ЯЗЫКА

Структурированные обсуждения, задания и интерактивный контент в социальных сетях могут помочь подросткам улучшить свою память и умение запоминать новую лингвистическую информацию.

Визуальные посты, изображения и видео контент в социальных сетях могут способствовать улучшению визуальной памяти подростков, помогая им запоминать информацию через визуальные образы.

Интерактивные задания, квизы и опросы в социальных сетях могут стимулировать к активной участию подростков, что в свою очередь способствует улучшению оперативной памяти и способности к запоминанию.

Обсуждения тем, участие в диалогах и комментариях на социальных платформах требуют умения структурировать информацию, что способствует улучшению памяти и усвоению знаний.

Возможность многократного возвращения к контенту, создание заметок и конспектов на платформах социальных сетей помогает подросткам систематизировать информацию и укреплять в памяти усвоенные данные.

Использование социальных сетей может иметь положительное влияние на улучшение памяти у подростков через разнообразные способы представления информации, вовлечение в интерактивные задания и структурированные обсуждения. Понимание этого влияния позволяет осознанно использовать цифровые ресурсы для целенаправленного развития когнитивных способностей у нового поколения.

Практические рекомендации

Исходя из вышеизложенного, для эффективного использования социальных сетей в развитии когнитивных способностей подростков, а также развития языковых процессов, рекомендуется:

- Поддерживать баланс между временем, проведенным в социальных сетях, и другими видами деятельности.

- Обучать подростков критическому мышлению и развивать навыки фильтрации информации.

- Содействовать активному взаимодействию в образовательных средах в социальных сетях для стимулирования учебного процесса.

- Поощрять использование разнообразных форматов контента для улучшения памяти и запоминания информации.

Таким образом, грамотное и осознанное взаимодействие с социальными сетями может оказать положительное влияние на развитие когнитивных способностей подростков, способствуя их сбалансированному развитию и успешной адаптации в цифровом мире.

Заключение

Таким образом, социальные сети влияют на когниции, которые в свою очередь влияют на процесс изучения языка.

В современном информационном обществе социальные сети играют значительную роль в жизни подростков, предоставляя им возможности для общения, обмена информацией и формирования личных идентичностей. Изучение влияния социальных сетей на развитие когнитивных способностей подростков становится все более актуальным и важным аспектом психологических исследований.

REFERENCES

1. В. В. Поздняк, Влияние цифровых технологий на развитие ребенка // Вестник ЛОИРО. 2019. № 2. [С 73–77].
2. А.В. Трусова, С. В. Гречаный, В.В. Поздняк, А.Б. Ильичев, Ю.В. Хуторянская, А.Ю. Егоров, А.О. Кибитов, Психологические факторы риска интернет-зависимости: данные пилотного исследования здоровых молодых взрослых // Социальная и клиническая психиатрия. 2019. т.29. № 3.[С. 23–29].
3. Микиртумов Б.Е., Ильичев А.Б. Общая психопатология. Библиотека педиатрического университета. 2007. [С. 80].
4. Лунюшкина М.В., Зеленская Д.В., Твелова И.А. Влияние интернета на подростка // Научный форум: Педагогика и психология: сб. ст. по материалам XV Междунар. науч.-практ. конф. М.: МЦНО, 2018. № 2(15). [С. 71–74].

5. Солодников В.В., Зайцева А.С. Использование социальных сетей и социализация российских подростков // Социологическая наука и социальная практика. 2021.
6. Küter-Luks T., Heuvelman A., Peters O. Making Dutch pupils media conscious: preadolescents' self-assessment of possible media risks and the need for media education // Learning, Media and Technology. 2011. Vol. 36, iss. 3. [P. 295–313].
7. Kushzhanov N.V., Maydangalieva Z.A., Almurzayeva B.K., Summers D.G. Utemissova G.U. Digital dementia. Cyberbullying and digital addiction // News of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan. Series of Social and Human Sciences. 2019. Vol. 1, no. 323. [P. 5–15].